

O'SMIRLARDA KASBIY QIZIQISHLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ASOSLARI

Narzulloyev Yashin Uchqun o'g'li¹, Ergasheva Shahlo Orziyevna²

¹Profi University Navoiy filiali o'qituvchisi, ²Profi University Navoiy filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18630351>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'smirlar davrida kasbiy qiziqishlarning shakllanishi, kasb tanlash jarayoniga ta'sir etuvchi pedagogik, psixologik va ijtimoiy omillar tahlil qilinadi. Shuningdek, innovatsion ta'lim muhitida o'quvchilarning kasbiy o'zini anglash, o'zini o'zi determinatsiyalash va kasbiy rivojlanishga yo'naltirish masalalari ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy qiziqish, o'smirlar davri, kasb tanlash, kasbiy motiv, innovatsion ta'lim, kasbiy yo'naltirish.

Abstract: This article analyzes the formation of professional interests in adolescence, pedagogical, psychological and social factors influencing the process of choosing a profession. Also, the issues of professional self-awareness, self-determination and orientation of students to professional development in an innovative educational environment are scientifically covered.

Keywords: professional interest, adolescence, career choice, professional motive, innovative education, professional orientation.

Kirish. Jahonda o'smirlarning kasbiy intilishlari ehtiyojlar asosida o'z qobiliyatini to'liq ro'yobga chiqarish, o'zini determinatsiyalash, o'z «Men»ini shakllantirish, dolzarblashishiga nisbatan ichki moyillik, ijtimoiy munosabatlar shakllanishi, hayotining ma'nosini topishga yo'nalish. o'zini mukammallashtirish, kasbiy faoliyatga ehtiyoj, motiv va stimurning mavjudligi kabi qarashlar bilan tushuntirilmoqda.

O'smirlarning kasb tanlashiga ota-ona, do'stlar, pedagoglari kabi asosiy omillar ta'sir etishi keltirilmoqda. Ma'lum bir kasbning o'ziga xosligini anglamasdan, shunchaki yoqtirish yoki qiziqish kasb tanlashdagi xatolik sifatida baholanmoqda. O'smirlarning kasb tanlashiga konseptual yondashish va kasbga yo'naltirish markazlari faoliyatini kuchaytirish zarurligi ta'kidlanmoqda. Respublikamizda bugungi kunda o'smirlarning kasb yo'naltirish masalasiga davlatimiz tomonidan katta e'tibor qaratilib, kasbga o'rgatish markazlari tashkil etilmoqda. O'smirlar davridagi shaxslarning kasb tanlash masalasi yurtimizda keng doirada o'rganilmoqda. O'smirlarga o'quv jarayonida ma'lum bir kasbga xos tushunchalarni berish, kasb-hunarga yo'naltirish va kasb o'rgatish, yoshlarning ijtimoiy-innovatsion jarayonlarga transformatsiyalashuvini ta'minlash, o'smirlarning ijtimoiy mobilligi va kasbiy o'sishini ta'minlash, ularning ijtimoiy masalalar bo'yicha tanlovlarida pedagogning o'rni, kasbiy motivlarning shakllanish omillari, kasb motivlari barqarorlashishi, o'smirlar sanogen tafakkurini rivojlanishi ularning xulq-atvoriga bog'liqligi, o'smirlarning ijtimoiylashuvida ibrat olish xususiyati, o'smirlarning fikrlari kattalar tomonidan inobatga olinishi, o'smirlarning o'zini nazorat qilish, ma'naviyatli va ma'naviyat bo'lishga intilishi masalalariga amaliy e'tibor qaratilmoqda.

Yurtimizning buyuk mutafakkir olimlari tomonidan yoshlik davrida insonning ilm olishi va kasb o'rganishi zarur ekanligi hamda kasb shaxs kelajak faoliyatini ro'yob etishda asosiy

vosita ekanligi, kasbga ega bo'lm aslik nuqsoni yom onlik sifatida ko'rilishi ta'kidlangan (Abu Nasr Farobiy, Yusuf Xos Xojib, Amir Temur, Jaloliddin Davoniy va boshqalar). Kasbiy faoliyatni tanlash, kasb sirlarini chuqur o'rganish, ushbu kasbda yuqori natijalarga erishish kasbiy o'zini belgilash, kasbiy faoliyat motivlarini amalga oshirish, faoliyatga nisbatan ichki moyilliklarning ro'y o'bergacha chiqishi, o'zini to'ldirish, o'z «Men»ini realizatsiyasiga erishish, mukammallikka intilish kabi qarashlar bilan ta'riflanadi.

O'quvchilarning kasbiy qiziqishlari rivojlantirish ongli va mustaqil ravishda kasb-hunar tanlashlari uchun shart-sharoitlar yaratish, kasbiy qiziqishlarini rivojlantirish, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, kasb-hunarga o'rganishga jalb etish ishlari samaradorligini ta'minlashning ta'sirchan vositalari va usullarini tatbiq etish, o'quvchining o'zini o'zi anglashi va o'z-o'zini rivojlantirishi, turli tadbirlarda tajriba orttirish masalalarining ahamiyati o'rganildi va ochib berildi. O'quvchilarning jamiyat hayotida munosib o'rin topishi, iste'dod va qobiliyatini rivojlantirishi, qiziqishlari asosida biror kasb-hunar sirlarini egallashida innovatsion ta'limning imkoniyatlari katta ekanligi asoslab berildi. Hozirgi davrning o'ziga xosligi shundaki, umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarni kasbga qiziqtirish ishlarini chuqur va tizimli ravishda olib borish an'anaga aylangan bo'lib, o'zbek olimlardan O.Q.Tolipov, S.A.Boltaboyev va D.N.Razzoqovlarning fikriga ko'ra, “Kasb tanlashning maqsadini ijodiy hal etish faqatgina pedagog va psixologlarning emas, balki fanning boshqa yo'nalishlari vakillarining ham muammosi hisoblanadi” deb izohlasa, R.H.Jo'raev, Sh.S.Sharipov, O.A.Qo'ysinovlar sinfdan tashqari ishlarda o'quvchilarni kasb tanlash va tanlangan kasblarini o'zlashtirib olishlarida o'quv-tarbiya jarayonining pedagogik yo'naltirilganligi bilan ta'minlanishini alohida qayd etgan. N.A.Muslimov va R.G.Mullaxmetovlar kasbiy maslahat berishda o'quvchilarning psixologik va shaxsiy xususiyatlari u yoki bu kasbning o'ziga xos xususiyatlariga mos bo'lishini aniqlash lozimligini ta'kidlaydilar. Rus olimi V.F.Afanasiyev kasbiy qiziqishni “Tanlangan hissiy-kognitiv munosabat va shaxsning muayyan faoliyatga, uni amaliy o'zlashtirishga intilishda ifodalangan yo'nalishi” deb ta'riflagan. Kasbiy qiziqishga berilgan ta'riflarni umumlashtirgan holda biz mualliflik ta'rifini keltiramiz: kasbiy qiziqish – bu tanlangan yoki tanlanayotgan kasbiy faoliyatga qaratilgan kognitiv, hissiy va irodaviy faoliyatni o'z ichiga olgan aqliy xususiyatlar va holatlarning murakkab majmui. Bizningcha, kasbiy qiziqish o'quvchining ongli ravishda kasb tanlashi va tanlangan soha bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarni egallash jarayoni hisoblanadi. Innovatsion yondashuv asosida umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarining kasbga qiziqishi jarayonida tor yo'naltirilgan kasbiy ixtisosliklar bo'lmasligi, balki o'quvchining butun hayoti davomida o'zini o'zi kasbiy takomillashtirishga intilishi, maqsadlarni mustaqil ravishda belgilash va ularga erishish bosqichlarini tashkil etish qobiliyati bo'lishligining pedagogik-psixologik xususiyatlari o'rganib chiqildi.

Innovatsion muhitda umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarining kasbiy qiziqishlari bevosita kasb tanlashda tanlash erkinligi va yo'nalishlarining o'zgaruvchanlik tamoyillariga muvofiq amalga oshirilishi lozimligi, ta'limning zamonaviy gumanistik paradigmasida shaxsni rivojlantirish, uning o'z taqdirini o'zi belgilash, kasbiy jihatdan ijtimoiy moslashuv emas, balki qiymatli-semantik, o'z shaxsiy hayot mazmunini yaratish muhim ustuvor rol o'ynashini tushunishni qaror toptirish hisoblanadi. Kasbiy qiziqish nafaqat kasbning individual xususiyatlari va sifatlarini hisobga olishga, balki shaxsning shaxsiy fazilatlarini hamda kasb talablaridagi o'zgarishlarni ham hisobga olinishi asoslandi. Shunga asoslanib, kasb tanlash holatini quyidagi tarkibiy qismlarga ajratish lozim: jamiyat ehtiyojlarining umumiy va mintaqaviy tuzilishi; ijtimoiy makro va mikro muhit; mazmunli va texnologik xususiyatlar majmui turli xil kasbiy

faoliyat turlari hamda ularga nisbatan jamiyatda shakllangan baholash munosabatlari; psixologik, psixofiziologik va shaxsning o'ziga xos xususiyatlari; kelajakni anglash darajasi va yo'nalishi, kasblar dunyosi hamda kadrlarga bo'lgan ehtiyojning ortishi. Kasbiy qiziqish o'quvchi shaxsining barqaror individual xususiyatlarini shakllantirish va namoyon qilishida shaxsning o'z o'zini kasbiy anglashi, atrofdagi ijtimoiy muhitning shaxsiyatiga ta'siri, shaxsning faol hayotiy pozitsiyasi bilan aloqadorligi hisoblanadi. O'zgaruvchan mehnat bozorida kasbiy qiziqishlarni takomillashtirish muammosi pedagogik, psixologik va sotsiologik tahlildan kelib chiqqan holda o'zi yo'lini o'zi tanlashda ongli harakat hamda kasb tanlashda ijtimoiy-madaniy muhit yaratish lozimligi kasbga qiziqtirishning ijtimoiy pedagogik va psixologik tuzilmasida aks ettirilgan. Ushbu tuzilmaning tuzilishini konstruktivligi, bizning fikrimizcha, tizimlashtirish yutuqlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi, tizimni tashkil etuvchi omillarni taqsimlash va yuqori tizim hamda quyi tizim o'rtasidagi ierarxik munosabatlarni bog'lash lozimligi haqida xulosaga kelindi.

Xulosa. Kasbiy qiziqishlarni rivojlantirish bevosita milliy hunarmandchilikka bog'liq bo'lib – milliy qadriyatlar, an'nalarning xilma-xilligi mahalliy sharoitlarda ko'plab imkoniyatlarni keltirib chiqaradi va yangidan-yangi tarbiyaviy jihatlarni namoyon qiladi. Shu bilan birgalikda kasb-hunarga bo'lgan qiziqishni xalq hunarmandchiligini o'rganishning muhim ko'rinishlaridan hisoblangan to'garak mashg'ulotlari orqali tashkil etish, xalq hunarmandchiligini o'rganishning ahamiyati dastlabki hunar o'rganishni o'quvchilarga o'rgatish va moddiy-texnikaviy, xom ashyo hamda o'quvmetodik ta'minotini yo'lga qo'yish bilan belgilangan. Ushbu tuzilmaning tuzilishini konstruktivligi, bizning fikrimizcha, tizimlashtirish yutuqlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi, tizimni tashkil etuvchi omillarni taqsimlash va yuqori tizim hamda quyi tizim o'rtasidagi ierarxik munosabatlarni bog'lash lozimligi haqida xulosaga kelindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Forobiy A.N. **Fozil odamlar shahri.** – Toshkent: Fan, 1993.
2. Yusuf Xos Hojib. **Qutadg'u bilig.** – Toshkent: Fan, 1971.
3. Amir Temur. **Temur tuzuklari.** – Toshkent: O'zbekiston, 1996.
4. Tolipov O.Q. **Kasbga yo'naltirish nazariyasi va amaliyoti.** – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.
5. Boltaboev S.A. **O'quvchilarni kasb tanlashga yo'naltirishning pedagogik asoslari.** – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2016.
6. Razzoqov D.N. **Kasbiy qiziqishlarni shakllantirishning psixologik omillari.** – Toshkent: Fan, 2017.
7. Qo'ysinov O.A. **Kasb-hunar ta'limida pedagogik texnologiyalar.** – Toshkent: Innovatsiya, 2019.